

International
Journal

Intellectual and Cultural Heritage

State Museum of
History of Uzbekistan

ЎЗБЕКISTON ТАРИХИ ДАВЛАТ МУЗЕВИ

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYI**

Interscience-service MCHJ

«INTELLEKTUAL VA MADANIY MEROS XALQARO JURNALI»

**«INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLECTUAL AND CULTURAL
HERITAGE»**

**«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»**

Ijtimoiy-siyosiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-ma’rifiy jurnal

2026, Volume 6, Issue 2

TOSHKENT - 2026

«International Journal of Intellectual and Cultural Heritage»

ISSN-E: 2181-2314, ISSN-P: 2181-2306

Mundarija - Volume 6 | No 2 (2026)

№	Paper Title	Author name	Page number
1.	ARXEOLGIK MEROSNI MUZEYLASHTIRISH MASALALARI	<i>Yunusov Maxmudxon</i>	1-9
2.	CHOCHDAGI QADIMIY TANGALAR	<i>Musakaeva A.A.</i>	10-14
3.	FRANSUZ KONSERVATSIYA-RESTAVRATSIYA MAKTABINING O‘ZBEKISTON DEVORIY RANGTASVIRLARINI SAQLASH BO‘YICHA AMALIY TAJRIBASI (Afrosiyob, Akchaxan-kala va Sug‘d monumental merosi misolida)	<i>Rasulova Durdona Baxronovna</i>	15-21
4.	O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANISH BO‘YICHA ASOSIY YO‘NALISHLAR	<i>Sarvar Sa‘dullayevich Otamuratov</i>	22-29
5.	MARKAZIY OSIYO FALSIY EPISTEMIYALOGIYASIDA DISKURS VA INTUITSIYA MUTANOSIBLIGI	<i>Vaxobova Dilfuza Roziqovna</i>	30-34
6.	SAMARQAND BARQAROR SUV-LANDSHAFT DIZAYNI LABORATORIYASI SIFATIDA: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	<i>Barno Alijon qizi Kurbanova</i>	35-42
7.	QADIMGI TURONZAMINDA XALQ BILAN MULOQOT TIZIMI – ILK DEMOKRATIK UNSUR SIFATIDA	<i>Mamatqulov Dilmurod Mamadaliyevich</i>	43-47
8.	XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHIDAGI MARKAZIY OSIYO ILM-MA‘RIFATIDA KROSS-MADANIYAT FENOMENI	<i>Khamdamova Sitora Safarovna</i>	48-53
9.	UYG‘ONISH DAVRI DAHOLARINING MA‘NAVIY TA‘LIMOTI: TIL, MILLIY O‘ZLIK VA ADABIY MEROS	<i>Qurbonov Umidjon Egamberdiyevich</i>	54-58
10.	O‘ZBEKISTONDAGI YODGORLIKLARNI SAQLASH VA RESTAVRATSIYA QILISHDA XALQARO LOYIHALAR TAJRIBASI	<i>Muminov Olimjon</i>	59-66

11.	MUZEY PEDAGOGIKASINING GLOBAL RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TA'LIMDAGI AHAMIYATI	<i>Ismailova Dilfuza Usmonqulovna</i>	67-73
12.	GENDER STEREOTIPLARI SHAKLLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	<i>Ismailova Shamsiya Kurultaevna</i>	74-79
13.	SAMARQAND VILOYATIDAGI GEOLOGIK IZLANISHLAR (XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA)	<i>Xuriyatxon G'afurjon qizi Xamidova</i> <i>Naima Zokir qizi Shahobiddinova</i>	80-84
14.	QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI NOYOB YODGORLIKLARINING TARIXIY-ME'MORIY XUSUSIYATLARI	<i>Kosbergenova Nargiza</i>	85-91
15.	TASHKILOT VA MUASSASA MUZEYLARINING PEDAGOGIK JARAYONDAGI O'RNI	<i>Nabiyeva Naima Kamolovna</i>	92-96
16.	ARALASH TA'LIM SHAROITIDA TALABALARNI KIBER-IJTIMOYILASHTIRISHNING PEDAGOGIK LOYIHALASH MODELI VA UNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMLARI	<i>Jamshid Matnazarov</i>	97-103
17.	O'ZBEK-INGLIZ KASB-HUNAR SO'ZLARINING LINGVISTIK ASOSLARI	<i>A.A. Rakhmanova</i>	104-107
18.	GLOBALLASHUV SHAROITIDA YO'SHLAR MEDIA MADANIYATI: TAHDID VA YECHIMLAR	<i>Bahodir Mirvokhitovich Mirraximov</i>	108-115
19.	XIX-ASRDAGI TOSHKENT DARVOZALARINING TARIXIY AHAMIYATI	<i>Amirxo'ja Jaloliddin o'g'li Toirxo'jaev</i>	116-121
20.	IJTIMOYIY MADANIY KOMMUNIKATSIYALARNING BARQARORLIK VA BEQARORLIK OMILI SIFATIDAGI SINERGETIK TAHLILI	<i>Sarvinoz Uralovna Ashurova</i>	122-127
21.	BALXDA BUNYODKORLIK ISHLARINI AMALGA OSHIRGAN NADR MUHAMMAD (KICHIK) XON	<i>Sangirova Diloram Xujamkulova</i>	128-134
22.	SOVET DAVRIDA NAVOIY VILOYATIDA SHAHAR INFRATUZILMASINING RIVOJLANISHI TARIXI	<i>Shohidjon Orifboyevich Nayimov</i>	135-141

23.	TALABALARDA PEDAGOGIK DIZAYN ASOSIDA TA'LIMYIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	<i>Lobarkhon Islam kizi Suvonova</i>	142-147
24.	MAQOM SAN'ATINI O'QITISHDA ARUZ METRIKASINING O'RNI	<i>Ikromitdin Ostonaqulov, M.Xo'jamov</i>	148-152
25.	RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN AUDITORIYA VA AUDITORIYADAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA FOYDALANISHDA PEDAGOGIK DIZAYNING AHAMIYATI	<i>Lobarkhon Islam kizi Suvonova</i>	153-157
26.	IJTIMOYIY-MA'NAVYIY ISLOHOTLAR – KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI	<i>Bobir Rakhmatovich Berdiev</i>	158-161
27.	ERKAK VA AYOL NUTQIDA XUSHMUOMALALIK KONSEPTINING LINGVOPRAGMATIK TADQIQI	<i>Nigorakhon Mominjon qizi Gopporova</i>	162-168
28.	JAMIYATDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHDA INSON OMILI MASALALARI	<i>Muratova Dildora Abdumanapovna</i>	169-173
29.	GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLIGINING TRANSFORMATSIYASI	<i>Shuxrat Turopovich Mamatqulov</i>	174-177
30.	TALABALARNING EKOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI	<i>Mavludaxon Kozimjon qizi Xolmirzayeva</i>	178-183
31.	IJTIMOYIY DAVLATNING INSTITUTSIONAL XUSUSIYATLARI	<i>Muxabbat Narimanovna Davletova</i>	184-191
32.	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA INTELLEKTUAL VA MADANIY MULOQOT STRATEGIYALARINING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI (MITIGATSIYA MISOLIDA)	<i>Nigorakhon Mominjon qizi Gopporova</i>	192-200
33.	ZAMONAVIY GLOBALLASHUV SHAROITIDA AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING TRANSFORMATSIYASI VA SIVILIZATSION RIVOJLANISHNING ZIDDIYATLI TENDENSIYALARI	<i>Hakimov Akmaljon Mirzag'aniyevich</i>	201-207

«International Journal of Intellectual and Cultural Heritage»

ISSN-E: 2181-2314, ISSN-P: 2181-2306

Table of Content - Volume 6 | No 2 (2026)

№	Paper Title	Author name	Page number
1.	ISSUES OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MUSEALIZATION	<i>Yunusov Maxmudxon</i>	1-9
2.	ANCIENT COINS IN CHACH	<i>Musakaeva A.A.</i>	10-14
3.	THE PRACTICAL EXPERIENCE OF THE FRENCH CONSERVATION AND RESTORATION SCHOOL IN THE PRESERVATION OF UZBEKISTAN'S WALL PAINTINGS (A Case Study of Afrasiab, Akchakhan-kala, and the Monumental Heritage of Sogdiana)	<i>Rasulova Durdona Baxronovna</i>	15-21
4.	KEY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF YOUTH IN UZBEKISTAN	<i>Sarvar Sa'dullayevich Otamuratov</i>	22-29
5.	THE RELATIONSHIP OF DISCOURSE AND INTUITION IN CENTRAL ASIAN PHILOSOPHICAL EPISTEMIOLOGY	<i>Vaxobova Dilfuza Roziqovna</i>	30-34
6.	SAMARKAND AS A LABORATORY FOR SUSTAINABLE WATER-LANDSCAPE DESIGN: PROBLEMS AND PROSPECTS	<i>Barno Kurbonova Alijon qizi</i>	35-42
7.	THE SYSTEM OF PUBLIC ENGAGEMENT IN ANCIENT TURONZAMIN AS AN EARLY DEMOCRATIC ELEMENT	<i>Mamatqulov Dilmurod Mamadaliyevich</i>	43-47
8.	THE PHENOMENON OF INTERCULTURAL INTERACTION IN SCIENCE AND EDUCATION IN CENTRAL ASIA IN THE LATE 19th AND EARLY 20th CENTURIES	<i>Khamdamova Sitora Safarovna</i>	48-53
9.	SPIRITUAL TEACHINGS OF THE RENAISSANCE GENIUSES: LANGUAGE, NATIONAL IDENTITY, AND LITERARY HERITAGE	<i>Qurbonov Umidjon Egamberdiyevich</i>	54-58
10.	EXPERIENCE OF INTERNATIONAL PROJECTS IN THE PRESERVATION AND	<i>Muminov Olimjon</i>	59-66

Khamdamova Sitora Safarovna

*Senior Lecturer, Doctor of Philosophy, Associate Professor,
Academy of the Ministry of Internal Affairs*

Received 4th February 2026, Accepted 10th April 2026, Online 30th June 2026

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHIDAGI MARKAZIY OSIYO ILM-MA'RIFATIDA KROSS-MADANIYAT FENOMENI

Annotasiya: Maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi Markaziy Osiyo ma'rifatparvarlik harakatida, xususan, Abdulla Abdulla Avloniy ijodida kross-madaniyatning falsafiy asoslari tadqiq etilgan. Uning falsafiy-ma'rifiy qarashlari Yevropa ilm-fani, madaniyati va ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan mahalliy milliy madaniyat, an'analar va qadriyatlarining o'zaro ta'siri va sintezi nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Muallif Abdulla Avloniy ijodida kross-madaniyatni statik emas, balki dinamik jarayon sifatida talqin etish, Yevropa tajribasini tanqidiy qabul qilish, milliy o'zlikni saqlagan holda yangi madaniy shakllarni yaratish g'oyalarini ochib bergan.

Kalit so'zlari: kross-madaniyat, ma'rifatparvarlik, falsafiy asoslar, madaniy aloqalar, Yevropa ta'siri, milliy o'zlik, ta'lim islohoti, madaniy muloqot, madaniy yangilanish.

ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Аннотация: В статье рассматриваются философские основы межкультурного взаимодействия в центральноазиатском движении Просвещения конца XIX и начала XX веков, в частности, в творчестве Абдуллы Авлони. Его философские и просветительские взгляды анализируются с точки зрения взаимодействия и синтеза европейской науки, культуры и идей Просвещения с местной национальной культурой, традициями и ценностями. В работах Авлони автор раскрывает идеи интерпретации межкультурного взаимодействия не как статичного, а как динамического процесса, критического принятия европейского опыта и создания новых культурных форм при сохранении национальной идентичности.

Ключевые слова: межкультурность, просвещение, философские основы, культурные связи, европейское влияние, национальная идентичность, реформа образования, культурный диалог, культурное обновление.

THE PHENOMENON OF INTERCULTURAL INTERACTION IN SCIENCE AND EDUCATION IN CENTRAL ASIA IN THE LATE 19th AND EARLY 20th CENTURIES

Abstract: This article examines the philosophical foundations of intercultural interaction in the Central Asian Enlightenment movement of the late 19th and early 20th centuries, particularly in the work of Abdullah Avloni. His philosophical and educational views are analyzed from the perspective of the interaction and synthesis of European science, culture, and Enlightenment ideas with local national culture, traditions, and values. In Avloni's works, the author explores the concept of

intercultural interaction not as a static but as a dynamic process, critically embracing European experience and creating new cultural forms while preserving national identity.

Keywords: interculturalism, education, philosophical foundations, cultural ties, European influence, national identity, educational reform, cultural dialogue, cultural renewal.

Kirish. Abdulla Avloniy madaniyatning rivojini insonlarning moddiy hayoti ravnaqi bilan zich bog'laydi. Jamiyatning moddiy farovonligi qanchalik yuqori va yaxshi bo'lsa, madaniyat shuncha taraqqiy etgan bo'ladi. Mushkul ahvoldagi kishilar madaniyatning chinakam qimmatini anglash darajasiga ko'tarila olmaydilar. Uning "Madaniyat to'lqunlari" maqolasidan parcha keltiramiz: "Har bir millat maishat tarafidan, taraqqiyga yuz qo'ymasa, ma'rifat tarafidan ham taraqqiy qilolmas, bir kishining o'z maishatiga yetarlik molu ashyosi bo'lmasa va bularning sababiga harakat qilmasa, moddiy va ma'naviy ishlarni qilmoqdan ojiz qolur. Va bunday ochu yalang'och o'z avqotini o'tkara olmayturgan bir xalqqa ma'rifat, madaniyat, ulum va funundan dars vermak munosib bir ish o'lmasa kerak, chunki faqir xalqlarning kechayu kunduz fikri zikri non topmak va bola-chaqasining qornini to'yg'uzmakdir. Taajjubki, mamlakatimizning yerlari, o'simlik tuprog'i barakatlik bo'lib turub, yerli xalq och va yalang'och, boyqush kabi vayronalarda umr o'tkaradirlar". [2:P,216-217.]

Bizning fikrimizcha, Abdulla Avloniy jamiyat va madaniyat rivoji o'rtasidagi uzilishning sababini mutlaqo to'g'ri sharhlaydi. U madaniyatning rivojini xalqning o'z yeriga, o'zining odatiy va kundalik turmushiga chuqur mas'ulligida, kishilarning ma'naviy kamol topishida ko'radi. Umuman, ushbu maqoladan yana bir muhim fikr kelib chiqadi: jaholat, qoloqlik doirasida qamab qo'yilgan ma'rifat, dunyoni anglash, boshdan kechirish, anglash layoqatidan tashkil topgan chinakam madaniyatni bera olmaydi.

Abdulla Avloniy o'zining gazeta va jurnallardagi maqolalarida Yevropa madaniyati va uning Markaziy Osiyo xalqlari hayotidagi o'rni masalasiga katta e'tibor qaratdi. 1907-yili Abdulla Avloniy muharrirligi ostida "Shuhrat" gazetasi chiqa boshladi – u orqali, Abdulla Avloniy – biz ilm-fanni, birlikni, ozodlikni, adolatni targ'ib qilmoq istaymiz, - [4:P,77] deydi. Gazeta ta'lim tizimini yangilashga va Turkistondagi ijtimoiy hayotning ayrim jihatlariga katta e'tibor qaratdi. Ta'kidlash joizki, "Shuhrat" gazetasining atigi 10 ta soni chiqarildi, xolos. Gazeta nashri 1908-yil fevralda Turkiston general-gubernatorining farmoyishi bilan hukumatga qarshi yo'l tutgan deb to'xtatildi. [4:P,77-78]

O'tgan asrning 20-yillarida Abdulla Avloniy Yevropaga Gasprinskiyning nigohi bilan qaraydi. Xuddi boshqa mutafakkirlar singari, Gasprinskiy ham Abdulla Avloniy uchun jamiyatni ma'rifat tamoyillari asosida yangilash ishida katta nufuzga ega edi. Abdulla Avloniy hatto Gasprinskiyning vafoti munosabati bilan unga bag'ishlab "Marsiya" ham bitadi. Buxoro va Turkiston mutafakkirlari orasida yaxshi ma'lum bo'lgan "Yevropa madaniyatiga beg'araz nigoh" maqolasida quyidagilarni o'qish mumkin: "Agar kishilarning kelgusi hayoti va madaniyati shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda insoniyatni katta baxtsizlik kutadi. Yevropada hamma narsa bor, faqat adolat yo'q. Yevropa madaniyati Qadimgi Rim madaniyatiga asoslangan. U esa axloqsizlik ortidan vayron bo'lgan. Uning o'rnini kapitalistik madaniyat egalladi. Sotsialistlar uning samarasini rad etadilar. Sotsialistlarning adolatiga kelganda, u hammadan oshib ketadi. Nega? Chunki Yevropa madaniyatining eng katta aybi shundaki,

u adolatdan va halollikdan mahrum”. So‘ngra muallif I.Gasprinskiyning quyidagi so‘zlarini keltiradi: “Yevropa xuddi kekxa chol singari katta hayotiy tajribaga ega. Biz uning mo‘tabar yoshini hurmat qilamiz va undan o‘rganishimiz, uning hayotiy tajribasidan foydalanishimiz kerak, ammo uning xatolarini takrorlamasligimiz lozim. Biz o‘zimiz ham maktablar universitetlar barpo etamiz. Ammo bizning aqlimiz undan qanchalik olishga qodir bo‘lsa – olamiz, vijdonan va bajonu dil hayotga tatbiq etamiz, biroq Yevropada nimani ko‘rsak, xuddi yoshlarga o‘xshab, uni ko‘r-ko‘rona qabul qilmaymiz. Bu o‘zi nima, uning oqibatlarini qanaqa bo‘ladi? Or-nomus, adolatga mos keladimi? Bularni ko‘rsatish insonga xos, oqilona, mantiqiy. Har bir narsaga oqilona, o‘ylab yondashmoq lozim. Agar Yevropa madaniyati, unga tanqidiy yondashmasdan, hech bir mulohazasiz qabul qilinadigan bo‘lsa, albatta qandaydir ko‘ngilsizlik ro‘y beradi...”. [2:P,218]

Abdulla Avloniy o‘z mulohazalarini davom ettiradi: “Biz Yevropa fanini, ilmiy va ijodiy kashfiyotlarini rad etmasligimiz, balki ulardan foydalanishimiz lozim. Biroq islomni isloh qilish va rivojlantirish nomi bilan Yevropa madaniyatiga ko‘r-ko‘rona taqlid qilish hamda hech bir mulohazasiz, sog‘lom aql tarozisidan o‘tkazmasdan hamma narsani qabul qilish mumkin emas”. [2:P,218]

Abdulla Avloniyning pozitsiyasi tushunarli: u Markaziy Osiyo xalqlarining madaniy hayoti Yevropadan uzilib qolishiga qarshi va o‘zining ba‘zi zamondoshlarining millatchilik ruhida qarashlarini qo‘llab-quvvatlamaydi. Markaziy Osiyo xalqlarining madaniyati faqat islom an‘analari doirasida rivojlanishi mumkin emas. U barcha yangiliklar, foydali va ilg‘or narsalarni qabul qilmog‘i lozim. G‘arbning ta‘siridan cho‘chish joiz emas. Ammo Yevropa madaniyatiga shunday yondashish zarurki, bundan islomga xos asriy eng yaxshi axloqiy ustunlarga ziyon yetmasin.

Abdulla Avloniy Ahmad Donish, I.Gaspriinskiy ruhida ma‘rifatparvar shoir edi. Uning madaniyatga asoslangan g‘oyalari ko‘pincha islohotchilik yoxud ijtimoiy hayotni qayta qurish bilan bog‘liq edi. Romantik orzular, xuddi uning davridagi ko‘plab mutafakkirlarga xos bo‘lmagan singari, uning ijodiy faoliyatiga ham xos emas. U o‘z mamlakatida adolatni tiklashga, o‘z davri ijtimoiy hayotidagi illatlarni bartaraf etishga intildi. Bunday bartaraf etishga, Abdulla Avloniyning fikriga ko‘ra, birinchidan, Yevropa ilm-fani va dunyoviy bilimlarini qabul qilish, ikkinchidan, o‘z-o‘zini anglashga bo‘lgan intilish va o‘z axloqini poklash orqali erishish mumkin.

Agar Yevropa ma‘rifatparvarligi klassiklari insonga ijtimoiy mavjudot sifatida murojaat qilishgan va adolatli jamiyat qurish yo‘lini dunyoviy bilimlarni yoyishda ko‘rishgan bo‘lsa, ma‘rifatparvar Abdulla Avloniy esa insonga muxtor shaxs sifatida murojaat qildi va bilimlardan o‘z jamiyatining axloqiy zavolini qoralash uchun foydalanishga da‘vat etdi. O‘zining “Madaniyat to‘lqunlari” maqolasida u madaniyatni tanazzuldan asrash lozim va nima bo‘lgan taqdirda ham biz o‘zimizning madaniy qadriyatlarimizni asrashimiz va saqlab qolmog‘imiz lozim deya qayd qildi. Abdulla Avloniy o‘zining “Turkiy Guliston...” asarida yozadiki, jamiyatning axloqiy poklanishi inson shuurida hayotning barcha qiymat o‘lchovlarini tubdan o‘zgartiradi. Natijada ilm-fan, dunyoviy bilim yetakchi ijtimoiy kuchlardan biriga aylanadi. Abdulla Avloniyning quyidagi so‘zlarini aynan shu ma‘noda tushunmoq lozim:

Ilm ila olam musaxxar bo‘ldi, biz johil hanuz,

Xobi g‘aflat boshimizga yetsa ham g‘ofil hanuz.

Ochmayin ibrat ko‘shzin biz uyquga moyil hanuz,

Ilmi hikmatlarga bizlar bo‘lmadik qobil hanuz.[2:P,34]

She'rini viridi zabon qilmakdin boshqa choramiz yo'q, - degan u maqolaning oxirida.

Abdulla Avloniyning o'z zamonidan jamiyat, xalq ahvoli haqidagi qarashlari tasodifiy, yuzaki emas edi. U o'z vatanining sodiq farzandi sifatida jamiyatning ma'naviy inqirozini, ijtimoiy, iqtisodiy, axloqiy illatlarni ko'rib qayg'urishi tabiiy edi.

Xullas, Markaziy Osiyoda jadid davrida yevropacha teatr san'atining kirib kelishi ahamiyatini kitob bosish ixtiro qilinishiga o'xshatish mumkin. Buxoro amirligida va Turkistonda mutafakkirlar bilan qadimchilar o'rtasida yevropacha teatr san'atining foydasi va zarari haqida bahs- munozara boshlangan. Abdulla Avloniy, Fitrat, Behbudiy kabi olimlari teatr san'ati yosh avlod ta'limi va tarbiyasi uchun juda foydali ekanini targ'ib etganlar. Abdulla Avloniy "Teatr xususida munozara" maqolasida teatr san'atining musulmon yoshlar tarbiyasi uchun muhimligi, bu san'at islom diniga, shariatga zid emasligini e'tirof etgan: "Ba'zilar tiyotr harom, tiyotrdan kelgan oqcha ham harom, derlar. Holbuki tiyotr harom emas, bid'at. Bo'lsa ham "bid'ati hasanga". Bid'ati sa'iyalardanmas. Tiyotr har bir millatning yamon urf, yamon odatlarini yo'q qilmak uchun, o'zini ahvolini tuzatmak uchun boqadurg'on oinasidur". [3:P,92] Abdulla Avloniyning bu maqola-munozarasi Abdurauf Fitratning "Munozara"si kabi, yunon faylasuflari Suqrot va Aflotun dialoglarini eslatadi, bahs-munozara vaqti va joyi aniq tasvirlanadi. "Kunlar bahor fasli o'ldug'indan daraxtlar uyg'onib, yaproqlar orasidan rang-barang gullar chiqormish. Yer alvonlarini yuzaga chiqarib, ko'm-ko'k baxmal kabi yozmish. Qishning zulmidan qochgan qushlar kelib, har xil ovozlilar ila nag'ma va faryod boshlamish. Go'yo butun olam uyqudan uyg'ongan kabi... Yangi bir his-tuyg'u va hayot asari ko'rinur edi". Abdulla Avloniy fikricha, teatr san'ati xalqqa ma'rifat tarqatishning eng ta'sirchan shakllaridan biri, u xalqni insonparvarlikka da'vat qiladi. Shu sababli Buxoro va Turkiston mutafakkirlari o'zlari drama yozib, o'zlari sahnalashtirib, rollarni o'zlari ijro qilar edilar. Ular teatr san'atidan xalqni ma'rifatli qilishda yaxshi foydalandilar.

Yana bir ma'rifat maskani va ilmni oshiruvchi vosita bu kitob do'konlari edi, inson ma'naviy ozuqasi, dunyoqarashi va badiiy estetik zavqini albatta kitob orqali egallaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mutafakkirlar kitob do'konlarni ilm ulashadigan maskan sifatida bilishgan va xorij olimi Adib Xalidning "Musulmonlarni madaniy isloh qilish siyosati: Markaziy Osiyoda jadidchilik" asarida quydagicha tavsiflangan, 1910-yilda yetti kishi, jumladan Munavvar Qori, Abdussami Qori va Abdulla Avloniy kabi taniqli mutafakkirlar "Umid" nomli kitob do'konini ochishga ruxsat so'rashdi. Talab qat'iy rad etildi, shubhasiz, chunki Munavvar Qori va Abdulla Avloniy ilgari hukumatning g'azabini qo'zg'atishgan va 1906-yildan 1908-yilgacha mustaqil gazetalarda ishtirok etishgan. Abdulla Avloniy 1914-yilda, Toshkentning Rossiya qismida "Zamon" kitob do'konini ochganida yanada muvaffaqiyatli bo'ldi. 1916 yilda Behbudiyning faoliyatlari qatorida uning Samarqanddagi uyida joylashgan kitob do'koni ham bor edi. Abdulqodir Shakuriy 1915 yilda Zarafshon kitob do'koniga asos solgan. Kitob do'konlarining eng ko'p o'sishi Farg'ona vodiysining shaharlarida sodir bo'ldi, bu erda 1913-1915-yillarda bir nechta shunday kompaniyalar ish boshladi. [5:P,118-119]

A. Abdulla Sharq G'arbda shuhrat qozongan Sa'diy Sheroziyning "Guliston" asaridan ilhomlanib, turkiy tilda "Guliston"ni yozib, o'z xalqiga eng muhim axloqiy, ma'naviy qadriyatlar— adolat, haqgo'ylik, ahillik-ittifoq, ilmsevarlik, vatanparvarlik, sa'y-g'ayrat, riyozat, shijoat, sabr, qanoat, vijdon, insof, havf va rajo(xudoning g'azabidan qo'rqish va dunyoda yaxshi ishlariga oxiratga

jannatga kirish umidi) sadoqat, xayrixohlik, oliyhimmat kabi fazilatlarni hosil qilish haqida ma'naviyat, ma'rifatga doir g'oyalarni ilgari surdi. Va aksincha, insonni halokatga boshlovchi yomonlik, illatlardan ogohlantiradi. A.Avloniy "Turkiy Guliston" asarida sharqona, islomiy axloq-odobga doir ma'rifat durdonalarini bayon qildi.

A.Abdulla Avloniy asarlarida Turkiston, Markaziy Osiyo olimligi, ma'naviy madaniyatining asoslari ko'rsatib berildi.

Muhokama. Mutafakkirlarning yangilik, rivojlanish tarafdori bo'lganliklari haqida xorij olimi Edvard Ollvortning "Zamonaviy o'zbeklar. XIV asrdan hozirgi kungacha" asarida quydagicha tavsiflangan¹ *"Uzoq vaqt davomida Markaziy Osiyo boshdan kechirgan madaniy va ijtimoiy chekinishni to'xtatish va jamoatchilikni yangi yo'nalishda olg'a siljitish uchun yo'nalish rahbarlari bir qator muhim islohotlarni ommalashtirishga kirishdilar. Mintaqaning tub aholisi uchun ular o'z maqsadlarini amalga oshirishda oltita vositani yaratdilar yoki o'zgartirdilar: islohotchilik ta'lim, tarixshunoslik, adabiyot, matbuot va nashriyot, din va teatr dramalar bilan birgalikda. Bular biron bir kelishilgan mahalliy reja yoki sa'y-harakatlarga ko'ra amalga oshmadi va aniq begona odamlarning aralashuvi bilan ro'y berdi. Ammo barchasi Markaziy Osiyo sivilizatsiyasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Musulmon olimlari Samarqand, Xiva, Buxoro, Toshkentda yig'ilishgan bo'lib va boshqa bir qancha Markaziy Osiyoning uzoq sharq qadimiy shaharlari XX asr boshlarida ko'plab juda ko'p vazifalarni hal qilishga urinishdi. Markaziy Osiyoni zamonaviylashtirish harakatlarida ular etika, e'tiqod, huquqiy adolat, sog'liqni saqlash, ayollarning jamiyatda tutgan o'rni va qo'shimcha ijtimoiy va madaniy sohalarida qayta baholash va yangilanishni talab qildilar". [1:P,120-121]*

Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy Markaziy Osiyoda madaniy-ma'rifiy harakatining asosiy parametralini aniqlab berdilar va bu bilan madaniyatimizning keyingi taraqqiyoti uchun ham zamin tayyorladilar. Ular ma'rifiy tafakkurining o'ziga xosligi xalqimizning ma'naviy va tarixiy hamda milliy qadriyatlariga katta e'tibor berishida namoyon bo'ladi. Ular kabi mutafakkir olimlar xalqimizning milliy urf-odatlarini va an'alarini asrash va ko'paytirish bilan birga, jahondagi ilg'or xalqlarining ilm-fan, ma'naviyat va madaniyat sohasida erishgan yutuqlaridan foydalanib, ularning milliy madaniyatimizga integratsiya qilib, boyitish tarafdori edilar.

Xulosa. Markaziy Osiyo respublikalarining mustaqilligi sharoitida kross-madaniyat jiddiy konseptual yechimni talab qilib, mintaqaning mustaqilligi uchun kommunistik mafkuraga zid ravishda ma'naviy hodisa sifatida qabul qilishga xizmat qiladi.

Mustaqillik sharoitida mutafakkirga oid ma'lumotlar tiklandi va Markaziy Osiyo xalqlari, shu jumladan XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi o'zbeklar madaniyatida buyuk aqliy va intellektual harakat sifatida qaraldi. Konseptual nuqtayi nazardan, biz tasavvur qilganimizdan ko'ra katta

¹ To halt the cultural and social retreat that Central Asia had experienced for so long and to urge the public forward in a new direction, Jadid leaders undertook to popularize several important reforms. Reformist education, historiography, literature, press and publishing, religion, and theater with accompanying drama. These did not appear to unfold according to any coordinated local plan or effort, and some certainly occurred through the intervention of outsiders. All, however, would have an impact on Central Asian civilization. Muslim Innovators centered in Samarkand, Khiva, Bukhara, Tashkent, and several other ancient cities of Central Asia farther east grappled at the beginning of the twentieth century with a multitude of tasks. In their efforts to bring Central Asia up to date, they demanded a re-evaluation and improvement in ethics, faith, legal justice, public health, the status of women, and additional social and cultural fields.

salohiyatga ega. U mustaqilligimizni mustahkamlovchi turli ma'naviy imkoniyatlarni namoyon etadi, murakkab o'tshmishimizni ijodiy tushunishimizga imkon beradi. Bizning davrimizda jadidchilikning ijodiy, ma'rifiy salohiyati yuqori ijtimoiy vazifalarimizni haqiqatda amalga oshirishni ta'minlaydigan ma'naviy poydevorligidan dalolat beradi.

Hozirgi vaqtda bu yangilish fikrini tuzatish, ikki xalq mutafakkirlari, Ahmad Donish olimligi, uning ma'naviy merosi o'zbeklar uchun ham, tojiklar va turkmanlar uchun ham qadri deysiz vaqti keldi. Ahmad Donishning madaniy-ma'rifiy faoliyati, ma'naviy madaniyatga doir falsafiy qarashlari Markaziy Osiyo ziyolilarining qarashlariga ham muvofiq keladi. XIX asrning 2-yarimida Markaziy Osiyoda Ogahiy, Munis, Komil, Maxtumquli, Abay Qo'nanboyev, Cho'qon Valixonov, To'qdagul Sotilganov, Siddiqxo'ja Ajziy, Berdax, Avaztegin Kotibiy, Sayid Jamoliddin Afg'oniy kabi olimlar yashab, ijod qildilar. Mana shu olimlardan birinchilar qatorida Ahmad Donish tojik va turkiy xalqlarni Yevropa madaniyati bilan tanishtirdi. U o'zbek, tojik, turkman xalqlarini jaholatdan qutulishga, ko'zini ochib, keng dunyoga qarashga da'vat qildi. Tilga olingan bu ziyolilarning har biri o'z ijtimoiy, siyosiy, axloqiy, estetik qarashlariga ega bo'lsa-da, barchasini birlashtiruvchi g'oya madaniy-ma'rifiy, ta'lim, tarbiyaga doir ilg'or qarashlar edi. Ularning maqsadi Markaziy Osiyo xalqlarini jaholatdan qutqazish, ma'rifatli, madaniyatli qilish edi. To'g'ri, Ahmad Donish faqat Rusiya poytaxtiga borgan, Parijda, Londonda bo'lmagan, Ismoilbek Gaspirali, Jamoliddin Afg'oniy, Abdurauf Fitrat kabi G'arbiy Yevropa va musulmon mamlakatlariga sayohat qilmagan, yevropacha kostyum kiymagan, o'zbekchachopon kiyib, salla o'ragan, soqol qo'ygan mahalliy ziyolilar qatorida kiyingan bo'lsa-da, uning aql-idroki, dunyoqarashi zamondoshlariga nisbatan ancha ilg'or edi, u zamondoshi, shoir Shamsiddin Shohin aytganiday, kabutarlar, qarg'alar orasidagi burgutdek edi, u barchadan baland parvoz qilar va uzoqni ko'rar edi. [6:P,59]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Allworth Edward A. The modern Uzbeks. From the Fourteenth Century to the Present. – US. California. Hoover University Press, 1990.
2. Abdulla Avloniy Abdulla. Tanlangan asarlar. 2-jild. – T.: Ma'naviyat, 2006.
3. Abdulla Avloniy A. "Turkiy Guliston...". Tanlangan asarlar. 2- jild. – T.: Ma'naviyat, 2006.
4. Вахидов Х. Просветительская идеология в Туркестане. – Т.: Фан, 1979.
5. Khalid Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – US. University of California Press, 1998.
6. Шохин Шамсиддин. Избранные произведения. – Душанбе "Ирфон", 1987.